

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 3, Nomor 4, May 2025, P. 413-416
E-ISSN: 2986-6340
Licenced by CC BY-SA 4.0
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16908488>

Hubungan Pendarahan Bercak Ringan (Spotting), Peningkatan Berat Badan dan Perubahan Siklus Haid Dengan Pemakaian Kontrasepsi Implan Pada Akseptor KB di Puskesmas Pegayut Kabupaten Ogan Ilir

Novita Magumi, Dalinur Qur'andini

^{1,2}Sekolah Tinggi Kesehatan Pondok Pesantren Assanadiyah Palembang
Email: novita.magumi89@yahoo.com

Abstrak

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi dalam pemakaian kontrasepsi Implan yaitu pendarahan bercak ringan (Spotting), peningkatan berat badan, perubahan siklus haid, dan mual muntah. Penelitian ini menggunakan metode *survey analitik* dengan desain *Cross Secsional*. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh ibu yang merupakan akseptor KB yang berkunjung di Puskesmas Pegayut Kabupaten Ogan Ilir. Dari hasil uji statistic *Chi-Square*, didapatkan *p value* sebesar 0,000 ($\alpha = \leq 0,05$), artinya ada hubungan yang bermakna antara perdarahan bercak ringan dengan pemakaian kontrasepsi implan di Puskesmas Pegayut Kabupaten Ogan Ilir, dan hasil uji statistic *Chi-Square*, didapatkan *p value* sebesar 0,002 ($\alpha = \leq 0,05$), artinya ada hubungan yang bermakna antara peningkatan berat badan dengan pemakaian kontrasepsi implan di Puskesmas Pegayut Kabupaten Ogan Ilir. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan ada hubungan peningkatan berat badan dengan pemakaian kontrasepsi implan terbukti secara statistik. Dengan demikian ada hubungan Pendarahan Bercak Ringan (Spotting), Peningkatan berat badan dan perubahan siklus haid dengan pemakaian kontrasepsi Implan di Puskesmas Pegayut Kabupaten Ogan Ilir. Diharapkan pada tenaga kesehatan meningkatkan pelayanan kesehatan dan penyuluhan dikalangan ibu-ibu, terutama petugas kesehatan (bidan) dan penentu kebijakan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan sehingga ibu-ibu akseptor bisa mendapatkan pengetahuan tentang alat kontrasepsi yang sesuai.

Kata Kunci: Perdarahan bercak ringan (Spotting), Kontrasepsi Implant

Abstract

Several factors influence the use of contraceptive implants, including light spotting, weight gain, changes in menstrual cycles, and nausea and vomiting. This study used an analytical survey method with a cross-sectional design. The population was all mothers who were accepting family planning who visited the Pegayut Community Health Center in Ogan Ilir Regency. the Chi-Square statistical test, a p value of 0.000 was obtained ($\alpha = \leq 0.05$), meaning that there is a significant relationship between light spotting and the use of implant contraception at the Pegayut Health Center, Ogan Ilir Regency, and the results of the Chi-Square statistical test, a p value of 0.002 was obtained ($\alpha = \leq 0.05$), meaning that there is a significant relationship between weight gain and the use of implant contraception at the Pegayut Health Center, Ogan Ilir Regency. Thus, the hypothesis that states there is a relationship between weight gain and the use of implant contraception is statistically proven. Thus, there is a relationship between Light Spotting, Weight Gain and changes in the menstrual cycle with the use of Implant contraception at the Pegayut Health Center, Ogan Ilir Regency. It is hoped that health workers will improve health services and counseling among mothers, especially health workers (midwives) and policy makers in the implementation of health services so that acceptor mothers can gain knowledge about appropriate contraceptives.

Keywords: Light spotting, Contraceptive Implant

Article Info

Received date: 25 April 2025

Revised date: 27 April 2025

Accepted date: 28 May 2025

PENDAHULUAN

Berdasarkan data Organisasi Kesehatan Dunia *World Heath Organization* (WHO), 99% kematian itu terjadi di negara berkembang. Dalam jangka waktu yang sama, tak kurang dari 50 juta aborsi akibat kehamilan tak diinginkan terjadi di muka bumi ini. Kontrasepsi kemudian dijadikan program untuk menekan angka-angka yang mengerikan itu. Di Afrika tercatat, sekitar 82% penduduknya tidak berkontrasepsi. Di Asia Tenggara, Selatan, dan Barat, hanya 43% yang sadar kontrasepsi. Negeri maju di Asia Timur, seperti Jepang dan Korea Selatan, selangkah lebih sadar, hanya 20% warganya yang menolak kontrasepsi. KB susuk atau implan adalah alat kontrasepsi yang dimasukkan ke bawah kulit lengan atas.

Dengan demikian pengguna tidak perlu mengonsumsi obat-obatan kontrasepsi lainnya. Dengan tingkat keberhasilan mencegah kehamilan hampir 99% selama 3 tahun, KB implant ini bisa menjadi pilihan kontrasepsi jangka panjang. Pada kontrasepsi ini, akan digunakan sebuah alat yang disebut implant, berbentuk seperti tabung kecil yang fleksibel dengan panjang sekitar 4 cm dan diameter 2 mm, terbuat dari plastik. Jadi penggunaannya harus dilakukan oleh tenaga kesehatan profesional, dokter atau bidan. KB Implant secara perlahan melepaskan hormon progesterone ke dalam tubuh sehingga menghambat pelepasan sel telur dari ovarium. Selain itu, hormon progesterone juga akan meningkatkan sekresi cairan lendir di cervix menjadi lebih kental dan membuat dinding endometrium menjadi lebih tipis

TINJAUAN PUSTAKA

Keluarga Berencana adalah suatu usaha yang mengatur banyaknya jumlah kelahiran sedemikian rupa sehingga bagi ibu maupun bayinya dan bagi ayah serta keluarganya atau masyarakat yang bersangkutan tidak akan menimbulkan kerugian sebagai akibat langsung dan kelahiran tersebut.

Implant adalah kontrasepsi jenis lain yang bersifat hormonal, dan dimasukkan ke bawah kulit. Ada beberapa jenis implant, yang biasa dipakai di Indonesia adalah norplant. Implant merupakan salah satu metode kontrasepsi yang efektif berjangka 2-5 tahun. Implan atau biasa dikenal dengan susuk atau disebut juga AKBK (Alat Kontrasepsi Bawah Kulit) adalah berupa kapsul tipis yang fleksibel dan elastis yang ditanam di kulit lengan atas seorang wanita yang mengandung levonogestrel (levonogestrel adalah hormon yang di produksi guna untuk mengendalikan kehamilan). Implan sangat aman bagi tubuh. Spotting atau bercak darah yang terjadi akibat kontrasepsi implant biasanya terjadi setelah melakukan latihan berat. American Family Physician menuturkan perempuan akan mengalami bercak ringan selama 3-4 bulan pertama setelah ia mulai menggunakan kontrasepsi implant. Jika sering mengalami pendarahan bercak ringan atau *spotting*, maka harus mendapatkan pil kombinasi siklus 3 x 800 mg untuk 5 hari oleh dokter. Apabila pendarahan semakin keluar bertambah banyak, sebaiknya dapatkan 2 pil untuk 7 hari dan dilanjutkan dengan siklus pil kombinasi *etinilestradiol* atau *estrogen equin* 1,25 mg untuk 21 hari.

Karenanya, saat terjadi *spotting*, sebaiknya segera pastikan bahwa bercak darah tersebut berasal dari saluran vagina, bukan dari saluran kemih, ataupun saluran pembuangan. Caranya adalah segera memeriksakan diri ke dokter. Jangan membersihkan vagina dengan cairan pembersih dengan harapan *spotting* juga dapat dibersihkan. Pada dasarnya *spotting* adalah proses alamiah, dan harus dibiarkan keluar namun perlu dipantau oleh dokter. *Spotting* dapat terjadi karena berbagai hal, seperti; stres, perubahan kadar hormon reproduksi akibat penggunaan kontrasepsi, nutrisi yang buruk, olahraga berlebihan dan ekstrem, atau karena kekurangan cairan lubrikan saat melakukan hubungan seksual, karena gesekan saat penetrasi. Biasanya, segera setelah masalah utama tertangani. Peningkatan berat badan sering diabaikan dan dianggap sepele oleh sebagian besar orang. Padahal, kesehatan tubuh juga dipengaruhi oleh berat badan. Lebih dari 1.9 milyar orang dewasa dan yang berusia di atas 18 tahun di dunia mengalami kelebihan berat badan. Sementara, lebih dari 600 juta masyarakat dunia mengalami obesitas.

Perubahan siklus haid adalah perubahan yang tidak biasanya pada wanita usia subur yang menggunakan kontrasepsi implant. Wanita yang menggunakan KB implan, dapat juga terjadi gangguan siklus menstruasi pada tahun pertama. Memasuki tahun kedua penggunaan KB implant biasanya siklus menstruasi akan kembali normal. Keluhan yang paling sering terjadi adalah tidak adanya menstruasi atau disebut amenorrhea, namun hal tersebut merupakan efek samping yang normal dan tidak berbahaya. Muntah adalah peristiwa fisik yang sangat spesifik, didefinisikan sebagai evakuasi isi lambung yang cepat dan secara paksa dengan alur balik dari perut sampai dan keluar dari mulut. Muntah biasanya, namun tidak selalu, dilanjutkan lagi dengan mual. Muntah sifatnya berulang-ulang dimana terjadi kontraksi aktif otot-otot perut yang menghasilkan tekanan yang menyebabkan evakuasi isi perut. Macam-Macam Metode Kontrasepsi yaitu Metode Amenorea Laktasi (MAL), Metode Keluarga Berencana Alamiah (KBA), Metode Senggama Terputus Atau Coitus Interruptus, Metode Barrier, Kontrasepsi Hormonal. Efek samping nya adalah, Gangguan pola haid seperti terjadinya spotting, perdarahan haid memanjang atau lebih sering berdarah(metrorrhagia), amenore, Mual-mual, Anoreksia, Pening, Sakit kepala, Perubahan pada libido dan berat badan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil uji statistic *Chi-Square*, didapatkan *p value* sebesar 0,000 ($\alpha = \leq 0,05$), artinya ada hubungan yang bermakna antara perdarahan bercak ringan dengan pemakaian kontrasepsi implan di Puskesmas Pegayut Palembang. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan ada hubungan antara antara perdarahan bercak ringan dengan pemakaian kontrasepsi implan terbukti secara statistik. Dari hasil uji statistic *Chi-Square*, didapatkan *p value* sebesar 0,002 ($\alpha = \leq 0,05$), artinya ada hubungan yang bermakna antara peningkatan berat badan dengan pemakaian kontrasepsi implan di Puskesmas Pegayut Palembang. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan ada hubungan peningkatan berat badan dengan pemakaian kontrasepsi implan terbukti secara statistik. Dari hasil uji statistic *Chi-Square*, didapatkan *p value* sebesar 0,001 ($\alpha = \leq 0,05$), artinya ada hubungan yang bermakna antara perubahan siklus haid dengan pemakaian kontrasepsi implan di Puskesmas Pegayut Palembang. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan ada hubungan perubahan siklus haid dengan pemakaian kontrasepsi implan terbukti secara statistik. Dari hasil uji statistik *Chi-Square*, pada perdarahan bercak ringan (spoting) didapatkan *P Value*=0,000 ($\alpha = \leq 0,05$), Artinya ada hubungan yang bermakna antara perdarahan bercak ringan (spoting) dengan pemakaian kontrasepsi implan, sedangkan hasil uji statistik *Chi-Square*, pada peningkatan berat badan dengan kejadian pemakaian kontrasepsi implan yaitu didapatkan *P Value*=0,002 ($\alpha = 0,05$), Artinya ada hubungan yang bermakna antara peningkatan berat badan dengan pemakaian kontrasepsi implan. Kemudian dari hasil uji statisti *Chi-Square* pada perubahan siklus haid dengan pemakaian kontrasepsi implan didapat hasil *P Value*= 0,001 ($\alpha = \leq 0,05$), artinya ada hubungan yang signifikan antara perubahan siklus haid dengan pemakaian kontrasepsi implan.

Dengan demikian hipotesis yang menyatakan ada hubungan yang bermakna antara perdarahan bercak ringan (spoting), peningkatan berat badan, dan perubahan siklus haid dengan pemakaian kontrasepsi implan terbukti secara statistik. Dari hasil yang telah dilakukan secara univariat dan bivariat variabel Independen (Perdarahan Bercak Ringan (Spoting), Peningkatan Berat Badan, dan Perubahan Siklus Haid) dan variabel Dependen (Pemakaian Kontrasepsi Implan) dan penelitiannya dilakukan di Puskesmas Pegayut Palembang. Sejalan juga dengan teori Hartanto, siklus menstruasi sangat dipengaruhi oleh hormon wanita yaitu estrogen dan progesteron, kedua hormon ini bersifat fluktuatif (dapat berubah-ubah), sedikit saja terjadi perubahan keseimbangan kedua hormon tersebut maka dapat terjadi ketidakteraturan siklus menstruasi yang berupa lebih panjang, lebih pendek, jumlah sedikit, banyak atau terlambat. KB implan merupakan salah satu jenis kontrasepsi yang berisi hormon progesteron, oleh sebab itu jenis KB ini dapat mempengaruhi siklus menstruasi akibat ketidak seimbangan hormon. Pada KB implan, tidak teraturnya siklus menstruasi dapat tetap berlanjut sampai tubuh mengalami adaptasi. Bila tidak menginginkan gangguan siklus haid.

SIMPULAN

Diharapkan pada tenaga kesehatan meningkatkan pelayanan kesehatan dan penyuluhan dikalangan ibu-ibu, terutama petugas kesehatan (bidan) dan penentu kebijakan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan sehingga ibu-ibu akseptor bisa mendapatkan pengetahuan tentang alat kontrasepsi yang sesuai. Diharapkan pada peneliti yang akan datang dapat lebih memahami dalam tehnik pemahaman mengembangkan wawasan dalam ilmu metodologi penelitian tentang pemakaian kontrasepsi implan dan dapat mendistribusikan variabel serta lebih aktif dalam pengumpulan data ataupun pertanyaan-pertanyaan yang lebih baik dan terarah terhadap variabel yang diteliti.

REFERENSI

- Arikunto, Suharsimi. 2020. *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arum, Dyah dan Sujiyatini. 2019. *Panduan Lengkap Pelayanan KB Terkini*, Yogyakarta : Nuha Medika.
- Dwi, Anita. 2018. *Jurnal Hubungan tingkat pendidikan formal dengan pemilihan alat kontrasepsi didesa mojoyong kedawung sragen*. Di poskan oleh : Dosen Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Negeri Semarang.
- Hartanto, Hanafi. 2021. *Keluarga Berencana dan Kontrasepsi*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Manuaba, Bagus Gde. 2020. *Ilmu Kebidanan, Penyakit Kandungan dan Keluarga Berencana untuk Pendidikan Bidan*. Jakarta : Buku Kedokteran EGC.
- Notoatmodjo, Soekidjo. 2019. *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta : PT.Renika Cipta.
- Nursalam. 2022. *Konsep penerapan metodologi penelitian*. Jakarta : Salemba Medika.
- Sulistiyawati, Ary. 2020. *Pelayanan Keluarga Berencana*. Jakarta : Salemba Medika.

Yuhedi, Taufika dan Kurniawati, titik. 2019. *Buku Ajar Kependudukan dan Pelayanan KB*. Jakarta :
Buku Kedokteran EGC.